

Reproduction du mollusque envahisseur *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) et recrutement et distribution de ses juvéniles dans un canal de la région toulousaine (France)

Reproducción del molusco invasor *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) y reclutamiento y distribución de sus juveniles en un canal la región de Toulouse (France)

Charles DUBOIS et Alberto MARTÍNEZ-ORTÍ*

Recibido el 13-V-2009. Aceptado el 6-X-2009

RÉSUMÉ

Les données recueillies sur un cycle d'un an (mars 1993 – mars 1994) concernant l'incubation des larves et le recrutement des juvéniles du *Corbicula fluminea*, bivalve d'origine asiatique introduites en Europe, sont présentées pour deux habitats différents (milieu du canal et herbiers) d'un même site du Canal Latéral, près de Toulouse. La présence de larves incubées au niveau des hémibranchies internes des adultes est observée durant 5 mois: de mi-mai à mi-octobre, où deux périodes d'incubation se dégagent. Le nombre de larves incubées s'élève à plusieurs milliers et se trouve proportionnel à la taille de la coquille des adultes. Le recrutement des juvéniles de taille comprise entre 1,5 et 2,5 mm s'observe du mois d'août au mois de juin de l'année suivante, où l'on peut également distinguer deux périodes: une première s'étalant d'août à novembre et une seconde débutant en décembre jusqu'à juin. Selon l'habitat considéré, ces périodes de recrutement ont une importance relative très différentes: la première (fin été – automne), quasi-inexistante au niveau des herbiers, est importante dans la zone profonde. Inversement, lors de la seconde (hivers – début printemps), le nombre de juvéniles par rapport au nombre d'adultes est plus fort au niveau des herbiers. Cette différence dans le recrutement suggère une migration ou une dispersion de la part de ces petits individus, notamment durant la saison chaude où de nombreux bateaux naviguent, créant des remous importants.

ABSTRACT

Data obtained over a cycle of one year (March 1993 – March 1994) regarding the incubation of the larvae and the recruitment of the juveniles of *Corbicula fluminea*, bivalve of Asian origin introduced in Europe, are shown for two different habitats (middle part of the channel and vegetated area) of the same area of the Canal Latéral, near Toulouse (France). The presence of incubated larvae in the inner demibranchs of the adults has been observed during five months: from mid May to mid October, in which there are two different periods of incubation. The number of incubated larvae amounts to several thousands and is proportional to the shell size of the adults. The recruitment of the juveniles of size between 1.5 and 2.5 mm is observed between August and June of the following

* Departament de Zoologia. Facultat de Ciències Biològiques. Universitat de València. c/. Dr. Moliner, 50. E-46100 Burjassot (Valencia, Espagne) et Museu Valencià d'Història Natural.

year, where two periods can also be distinguished: the first one from August to November and the second one from December until June. According to the considered habitat, these periods of recruitment have a very different importance: the first one (end of summer – autumn), almost non-existent at the vegetated level, is important in the deep zone. On the contrary, in the second one (winter – beginning of spring), the number of juvenile in relation to the number of adults is higher in the vegetated area. This difference in the recruitment suggests a migration or dispersion of these small individuals, particularly during the warm season where a large number of boats are sailing, which can create important eddies in the water column.

RESUMEN

Se muestran los datos obtenidos durante un ciclo de un año (marzo 1993 – marzo 1994) sobre la incubación de las larvas y el reclutamiento de los juveniles de *Corbicula fluminea*, bivalvo de origen asiático introducido en Europa, se muestran en dos hábitats diferentes (centro del canal y zona lateral con vegetación) de un mismo lugar del Canal Latéral, cerca de Toulouse (Francia). Se ha observado la presencia de larvas incubadas en las hemibranchias internas de los ejemplares adultos durante cinco meses: desde mitad de mayo a mitad de octubre, existiendo dos periodos diferentes de incubación. El número de larvas incubadas es de varios miles y es proporcional al tamaño de la concha de los adultos. El reclutamiento de los juveniles, de tamaño comprendido entre 1,5 y 2,5 mm, se observa entre los meses de agosto y junio del año siguiente, donde se pueden igualmente distinguir dos periodos: el primero desde agosto a noviembre y el segundo desde diciembre hasta junio. Según el hábitat considerado, estos periodos de reclutamiento tienen una importancia relativa muy diferente: el primero (final del verano – otoño), casi inexistente al nivel de la zona de vegetación, es importante en la zona profunda. Inversamente, en el segundo periodo (invierno – comienzo de la primavera), el número de juveniles en relación al número de adultos es más elevado en la zona de vegetación. Esta diferencia en el reclutamiento sugiere una migración o una dispersión de parte de estos pequeños individuos, especialmente durante la estación cálida, cuando numerosos barcos navegan por el canal creando importantes remolinos en la columna de agua.

INTRODUCTION

Au début des années 1980, la présence du bivalve envahisseur *Corbicula fluminea* (O.F. Müller, 1774) (Fig. 1A), d'origine asiatique, fut signalée en Europe occidentale pour la première fois (MOUTHON, 1981). A l'heure actuelle, de nombreux cours d'eau européens hébergent ce mollusque, qui fut décrit comme une véritable peste aux Etats-Unis dont la colonisation remonte aux années 1930 (ISOM, 1986): le fleuve Rhin aux Pays-Bas (BIJ DE VAATE ET GREIJLDANUS-KLAAS, 1990), en Allemagne (BIJ DE VAATE, 1991; DEN HARTOG, VAN DEN BRINK ET VAN DER VELDE, 1992), en Belgique (SWINNEN, LEYNEN, SABLON, DUVIVIER ET VANMAELE, 1998), en Pologne (DOMAGALA, LABECKA, PILECKA-RAPACZ ET

MIGDALSKA, 2004; LABECKA, DOMAGALA ET PILECKA-RAPACZ, 2005), en République Tchèque (BERAN, 2006) et au Royaume Uni (BAKER, CLARKE ET HOWLETT, 1999; ALDRIDGE ET MÜLLER, 2001). En France les fleuves Dordogne, Loire, Garonne, Rhône, Seine, l'Adour, le Lot, le Canal du Midi et le Canal Latéral, le Tarn et l'Aude (MOUTHON, 1981; GIRARDI, 1989; TOURENQ. ET PUJOL, 1991; GRUET, 1992; DUBOIS, 1995a, 1995b; DUBOIS ET TOURENQ, 1995; DUBOIS ET ORIGNY, 1998; MOUTHON, 2001a, 2001b, 2003). En Espagne, la rivière Miño, le Guadalquivir, l'Ebre, le Guadiana et le Piedras sont également colonisées (PÉREZ-QUINTERO, 1990, 2008; ARAUJO, MORENO ET RAMOS, 1993), ainsi que

l'estuaire du Tage, le Duero et les affluents de Guadiana au Portugal (MOUTHON, 1981; ARAUJO ET AL., 1993; PÉREZ-QUINTERO, 2008). ARAUJO ET AL. (1993) jugent que seul *C. fluminea* colonise les cours d'eaux français et espagnols.

C. fluminea incube les larves au niveau des hémibranchies internes des adultes (Fig. 1B) jusqu'à leur libération en pleine eau où elles se dispersent par flottaison (PRETZANT ET CHALERMWAT, 1984; DUBOIS, 1995a, 1995b).

L'objet de cette publication s'inscrit dans l'étude de la dynamique des populations et dans l'analyse des modalités de dispersion à l'échelle saisonnière de *C. fluminea*, menées dans le Canal Latéral, au nord de Toulouse (FRANCE) (SITE DE LALANDE). DUBOIS ET TOURENQ (1995) ont réalisé une étude préliminaire sur la zone profonde du même Canal toulousain qui nous continuons et nous présentons ici les données recueillies en 1993-94 concernant la reproduction et le recrutement des juvéniles des deux sous-populations benthiques: celle habitant les bords du canal, colonisé par des macrophytes immergés et celle habitant le sédiment de la zone profonde; ainsi que la répartition inter et intra-habitat

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le Canal Latéral, qui relie Toulouse à Bordeaux (France), a une largeur d'une vingtaine de mètres et une profondeur de 2,5 m au centre du lit. Les bords, sur une largeur d'environ 1,5 m, sont peu profonds (0,5 m à 0,8 m) et sont colonisés d'herbiers de macrophytes immergés (*Vallisneria spiralis* L.).

Les 10 premiers centimètres de sédiment sont composés de vase, très enrichie en débris organiques (feuilles en décomposition, essentiellement de platanes, qui bordent le canal). Plus profondément, le sédiment est un limon argileux progressivement réduit (sur environ 15 cm), reposant sur une couche d'argile imperméable.

La vitesse du courant, relativement constante, s'élève à 7 cm/s en moyenne. La température à la mi-journée varie entre 6 °C (janvier) et 25 °C (août); la température maximale relevée étant de 27°C.

Pour l'étude de la reproduction nous avons prélevé dans les herbiers, tous les 15 jours, 20 à 30 individus adultes [dont la longueur antéro-postérieure maximale L est supérieure à 10 mm, d'après ALDRIGE ET MC MAHON (1978)], de manière à suivre le nombre de larves incubées dans les hémibranchies internes (Fig. 1B). Pour cela, les spécimens sélectionnés ont été fixés au formol (à 10 %), puis disséqués: une hémibranchie interne par individu a été prélevée et délicatement lacérée afin de recueillir les larves. Celles-ci sont alors maintenues en suspension dans un volume d'eau distillée. Des échantillons (en général 5) de 4 ml sont prélevés (à l'aide d'une seringue graduée), les larves dénombrées et le nombre total incubé est estimé. De cette manière, l'erreur standard ($SE = \sqrt{s^2/n}$) avec $s^2 =$ variance, $n =$ nombre d'échantillons) par rapport à la moyenne n'excède jamais 5% pour un adulte gravide.

Pour le suivi de la structure de la population, des prélèvements quantitatifs ont été effectués à l'aide d'une benne de type Eckman (surface = 225 cm²) pénétrant à une profondeur d'environ 10 cm dans le sédiment. A chaque campagne de terrain (une fois par mois), 6 échantillons de 2 bennes ont été récoltés dans les herbiers et 8 échantillons de 4 bennes le long d'un transect dans la zone profonde (sauf cas particuliers, cf Tableau I). Au laboratoire, les individus sont triés du matériel retenu et mesurés (L = longueur antéropostérieure maximale, à 0,1 mm près) sous une loupe binoculaire pour L < 10 mm (grossissement x10, précision: 0,05 mm) ou avec un pied-à-coulisse pour L > 10 mm (précision: 0,02 mm). Les plus petits spécimens considérés ont une taille de 1,5 mm, et nous prendrons en compte dans ce travail que des juvéniles de taille comprise entre 1,5 et 2,5 mm.

Figure 1. *Corbicula fluminea* du Canal Latéral (Toulouse, France). A. Coquille (24,2 mm de largeur). B. Hémibranchie interne avec des larves.

Figura 1. *Corbicula fluminea* del Canal Latéral (Toulouse, Francia). A. Concha (24,2 mm longitud). B. Hemibranchia interna mostrando las larvas incubadas.

RÉSULTATS

Incubation des larves

La période d'incubation des larves dans les hémibranchies internes des adultes dure 5 mois, de la mi-mai à la mi-octobre (Fig. 2). Nous pouvons dis-

cerner 3 pics de fort taux d'incubation (TI= proportion d'adultes incubant des larves, en %): un premier couvrant le mois de juin (TI maximal= 90,5%) et les deux suivants (TI maximal= 80,0% et 66% respectivement) qui couvrent les mois d'août et septembre (Fig. 2).

Tableau 1. Densité des juvéniles (1,5 – 2,5 mm) aux différentes dates de prélèvement. Ne= nombre d'échantillons; Nb= nombre de bennes pour un échantillon; dens= densité en ind./m²; SE= erreur standard relative (en %).

Tabla 1. Densidad de juveniles (1,5 – 2,5 mm) en diferentes periodos de recolección. Ne= número de muestras; Nb= número de dragas por muestra; dens= densidad en ind./m²; SE= error estándar relativo (en %).

Date	ZONE PROFONDE				Date	HERBIERS			
	Ne	Nb	dens	SE (%)		Ne	Nb	dens	SE(%)
23.03.93	4	5	120	26,3	23.03.93	1	5	2027	-
20.04.93	8	4	178	15,3	30.04.93	5	2	876	11,9
18.05.93	8	4	143	21,8	28.05.93	6	2	1178	11,3
22.06.93	8	4	46	16,1	28.06.93	6	2	159	33,5
20.07.93	8	4	0	0,0	27.07.93	6	2	59	46,1
23.08.93	6	4	254	22,6	30.08.93	6	2	48	49,7
20.09.93	8	4	340	16,4	28.09.93	6	2	385	31,5
18.10.93	8	4	413	14,4	26.10.93	6	2	122	38,9
24.11.93	8	4	182	16,6	29.11.93	6	2	81	15,2
-	-	-	-	-	29.12.93	6	2	215	28,5
17.01.94	8	4	265	14,4	02.02.94	6	2	911	23,6
21.02.94	8	4	253	16,6	01.03.94	6	2	622	17,6

Sur l'ensemble de la période d'incubation, le nombre de larves est très variable. Le nombre moyen par hémibranchie de larves trouvées dans un exemplaire adulte de taille moyenne est de 2114 (Fig. 3). Cependant, le maximum observé est proportionnel à la taille de l'individu mature considéré. De sorte que nous avons pu établir la relation:

$$Nm = - 8568 + 691 L \text{ (mm)} \quad (1)$$

où:

Nm= nombre maximal théorique de larves par hémibranchie interne.

L (mm)= taille (en mm) de l'adulte considéré.

Parmi les adultes gravides, nous avons alors calculé le "taux moyen de remplissage hémibranchial" (TRHg) à chaque date de prélèvement. Nous définissons TRHg comme la moyenne, sur l'ensemble des individus gravides d'un prélèvement, du pourcentage observé par rapport au nombre maximal théorique:

$$TRHg = 1 / n \sum_{i=1}^n (Ni / Nmi)$$

avec:

n= nombre d'adultes gravides i observé.

Ni= nombre observé de larves incubées par hémibranchie interne de l'adulte i.

Nmi= nombre maximal théorique de larves incubées par hémibranchie interne de l'adulte i, obtenu d'après (1).

Pour un prélèvement, nous pouvons considérer que le taux moyen de remplissage hémibranchial est indépendant de la structure fréquence-taille de l'échantillon (la proportion Ni/Nmi est indépendante de la taille, contrairement à Ni), si bien que les valeurs TRHg sont immédiatement comparables entre elles (Fig. 3), et peuvent être directement appliquées à la population (dont la structure est différente de celle des échantillons).

Le taux moyen de remplissage TRHg connaît une évolution similaire à celle du taux d'incubation TI, avec deux périodes qui se dégagent (Fig. 2): une première couvrant le mois du juin (TRHg maximal= 65,5 %), et une seconde comprenant plusieurs pics, de juillet (TRHg maximal= 54,9%) à début

2

3

4

Figure 2. Evolution temporelle du taux d'incubation (TI, en %) et l'indice de remplissage hémibranchial des adultes gravides (TRHg, en %). Figure 3. Nombre de larves incubées en fonction de la taille des adultes gravides. Les carrés noirs représentent les valeurs maximales observées, à partir desquelles fut établie la régression linéaire. Figure 4. A: Evolution temporelle de l'indice de remplissage hémibranchial de la population totale d'adultes (TRHt, en %); B: Evolution temporelle du nombre de juvéniles de la première classe de taille (1,5-2,5 mm) rapportée au nombre d'adultes, au niveau des herbiers et de la zone profonde.

Figura 2. Evolución temporal de la tasa de incubación (TI, en %) y el índice de rellenado hemibranchial de los adultos gravidos (TRHg, en %). Figura 3. Número de larvas incubadas respecto al tamaño de los adultos gravidos. Los cuadros negros representan los valores máximos observados, a partir de los cuales se estableció la regresión lineal. Figura 4. A: Evolución temporal del índice de rellenado hemibranchial de la población total de adultos (TRHt, en %); B: Evolución temporal del número de juveniles de la primera clase de tamaño (1,5-2,5 mm) en función del número de adultos, a nivel de la vegetación y de la zona profunda.

Tableau II. Paramètres de la relation puissance de Taylor: $S^2 = aX^b$. L'indice d'agrégation "b" est donné avec un intervalle de confiance de 95%. R^2 = coefficient de variation; p = niveau de probabilité du test de Student.

Tabla II. Parámetros de la relación de Poder de Taylor: $S^2 = aX^b$. El índice de agregación "b" se da con un intervalo de confianza del 95%). R^2 = coeficiente de variación; p = nivel de probabilidad del test de Student.

Habitat	a	b	R ²	p
Zone profonde	0,415	1,886 ± 0,288	0,954	< 0,005
Herbiers	12,779	1,355 ± 0,407	0,826	< 0,005

octobre où TRHg diminue progressivement.

Le décalage que l'on observe entre les deux courbes résulte de l'asynchronisme dans la reproduction entre les individus.

Ceci rend difficile l'estimation du temps d'incubation des larves, mais on peut considérer cependant qu'il est inférieur ou égal au pas de temps choisi -15 jours- puisqu'on observe de grosses variations entre certaines dates successives.

Le produit de ces deux courbes (Fig. 4A) donne l'évolution du taux moyen de remplissage hémibranchial de la population entière d'adultes (gravides et non-gravides: $THRt = TI \times TRHg$).

Recrutement et distribution des juvéniles

Nous donnons l'évolution de la densité benthique des plus petits juvéniles considérés: dont la taille est comprise entre 1,5 et 2,5 mm, dans la zone profonde du canal et au niveau des herbiers à *Vallisneria* (Fig. 4B).

La densité des adultes ($L > 10$ mm) est très différente selon l'habitat: elle s'élève, en moyenne sur l'ensemble des prélèvements, à 78 ± 5 ad./m² en zone profonde et à 359 ± 32 ad./m² au niveau des herbiers. Ainsi, nous exprimons (Fig. 4B) la densité des juvéniles en nombre pour 100 adultes (juv./100 ad.) de manière à comparer les évolutions du recrutement dans les deux habitats (les densités exprimées en nombre par m² sont données Tableau I).

Dans la zone profonde, on observe trois pics de recrutement d'importance

décroissante. Le premier pic (octobre) correspond au recrutement des juvéniles issus de la première période d'incubation (juin). Ce recrutement débute dès le mois d'août et s'étale jusqu'au mois de novembre. Les pics suivants (janvier et avril) correspondent au recrutement issu de la seconde période d'incubation (mi-juillet - fin septembre) et s'étale de décembre à juin (Fig. 4B).

Au niveau des herbiers, le recrutement des juvéniles issus de la première période d'incubation s'étend de fin septembre à début octobre, et est très peu marqué (densité maximale = 107 juv./100 ad.) par rapport à celui observé en zone profonde (densité maximale = 529 juv./100 ad., avec une amplitude plus forte). Le recrutement correspondant à la seconde période d'incubation apparaît début janvier et s'étale jusqu'au mois de juin. Cette phase de recrutement possède à peu près la même amplitude que celle observée en zone profonde, mais elle est cette fois-ci d'intensité supérieure (les densités maximales s'élèvent à 565 juv./100 ad. au niveau des herbiers et 340 juv./100 ad. en zone profonde) (Fig. 4B).

Nous donnons les erreurs standards obtenues par rapport aux densités moyennes des juvéniles considérés (SE en %) à chaque prélèvement (Tableau I). Au niveau des herbiers, ces valeurs sont en moyenne plus fortes et augmentent (globalement) lorsque la densité diminue, ce qui n'est pas le cas en zone profonde.

De manière à savoir si ces variations traduisent une variation de la réparti-

tion au sein d'un même habitat (au cours du cycle) et comparer les résultats entre herbiers et zone profonde, nous avons appliqué la loi de puissance de TAYLOR (1961): $S^2 = a.X^b$, où S^2 est la variance et X la moyenne.

Cette loi générale s'applique à une grande gamme de taille de surface d'échantillonnage (PALOHEIMO ET VUKOV, 1976; TAYLOR, WOIWOD ET PERRY, 1978). L'exposant b traduit le degré de contagion et peut donc être assimilé à un indice d'agrégation :

lorsque $b = 1$, la distribution est au hasard.

lorsque $b < 1$, il y a tendance vers une distribution uniforme (quand b diminue).

lorsque $b > 1$, il y a tendance vers une distribution contagieuse (quand b augmente).

Le terme constant a est plus difficile à interpréter et dépend des conditions d'échantillonnage (DOWNING, 1979). Cependant, toutes choses égales par ailleurs, le terme a est d'autant plus fort que SE est important (c'est-à-dire que S^2 est grand devant X).

Cette analyse (Tableau II) nous permet de conclure que, pour les deux habitats, la répartition des juvéniles est constante au cours de l'année puisque les régressions puissances sont statistiquement significatives ($p < 0,005$). Aussi, ces répartitions sont contagieuses ($b > 1$ dans les deux cas) et le degré de contagion est plus fort en zone profonde ($b = 1,886$) qu'au niveau des herbiers ($b = 1,355$). Cependant, il semble que l'échantillonnage des juvéniles considérés soit de moins bonne qualité dans les herbiers que dans la zone profonde, au regard de la constante a (Tableau II), ce qui réduit la puissance de l'affirmation précédente.

DISCUSSION

D'après la littérature, nous savons que *C. fluminea* est une espèce hermaphrodite simultanée. Les spermatozoïdes sont émis dans le milieu aquatique, mais la fécondation a lieu, au niveau des hémibranchies

internes. Les zygotes s'y développent, puis sont libérés au premier stade juvénile avec une taille d'environ $220 \mu\text{m}$ (BRITTON ET MORTON, 1979; KRAEMER ET GALLOWAY, 1986; RAJAGOPAL, VAN DER VELDE ET BIJ DE VAATE, 2000).

Deux périodes de reproduction, c'est-à-dire d'émission des spermatozoïdes, ont été observées chez cette espèce: l'une au printemps – début été, lorsque la température augmente sensiblement; l'autre à la fin de l'été – automne lorsque la température, alors forte et stable, commence à diminuer. Plus précisément, c'est la spermatogénèse qui est amorcée par ces variations de température, alors que l'ovogénèse est continue tout au long de l'année (avec un ralentissement en hiver) chez les individus adultes (KRAEMER ET AL., 1986).

Notre étude sur le suivi du taux d'incubation et du taux moyen de remplissage hémibranchial permet de distinguer en effet deux périodes: l'une, intense, durant le mois de juin et l'autre s'étalant de mi-juillet à début octobre, présentant plusieurs pics, où le nombre de larves incubées décroît progressivement (Fig. 2). Par contre, la relation avec la température n'est pas claire puisque la seconde période d'incubation est amorcée en juillet, alors que les températures maximales sont atteintes au mois d'août.

Cependant ces deux périodes sont très proches dans le temps, si bien que leur distinction est délicate, compte tenu, de plus, de l'asynchronisme entre les individus. Aussi, le nombre et la distinction des périodes d'incubation dépendent du pas de temps choisi pour les prélèvements (15 jours dans notre étude) par rapport au temps d'incubation.

En laboratoire, KING, LANGDON ET COUNTS (1986) et KORNIUSHIN ET GLAUBRECHT (2003) ont observé que les larves sont libérées après 4 à 5 jours d'incubation. Par contre, ENG (1979) estime, au cours d'une étude en milieu naturel, que la durée d'incubation s'élève à 1 mois, mais doit dépendre des conditions environnementales. D'après nos données, il est clair que cette durée est inférieure à 1 mois, et probablement inférieure à 15 jours. Ainsi, la première

période d'incubation dériverait d'une phase d'émission de spermatozoïdes, alors que la seconde résulterait de plusieurs phases d'émission, avec un asynchronisme marqué (Figs. 3 et 4A), ce qui est conforme aux observations de KRAEMER ET GALLOWAY (1986).

En ce qui concerne le recrutement des juvéniles considérés (1,5–2,5 mm), la comparaison des courbes de densité (Fig. 4B) indique que les maxima – en octobre en zone profonde et en mars dans les herbiers – sont de même ordre de grandeur: respectivement 529 et 565 juv./100 ad., c'est-à-dire que l'on retrouve au mieux 5 à 6 juvéniles de cette classe de taille par adulte, alors que des milliers de larves sont incubées puis libérées. Ce nombre de juvéniles libérés par adultes a été estimé dans un lac américain (Lake Arlington, Texas) à 387 par jour durant la première période de reproduction et à 320 par jour durant la seconde (ALDRIDGE ET MC MAHON, 1978).

Aussi, ces courbes montrent cette opposition dans l'importance relative des deux phases de recrutement: la première phase est quasi-inexistante au niveau des herbiers et très intense en zone profonde; la seconde phase, de forte amplitude, est moins intense dans la zone profonde que dans les herbiers. L'apparition tardive (mi-décembre environ) et l'étendue de cette seconde phase de recrutement s'explique par la faible croissance individuelle annuelle (DUBOIS ET TOURENQ, 1995).

Il est probable que l'opposition de phase observée soit le résultat de migration ou dispersion des juvéniles, dont certains mécanismes sont connus. Nous savons en effet que les petits individus peuvent développer un filament de type « byssus » leur permettant de s'attacher, notamment à des particules qui peuvent être mises en suspension dans l'eau (KRAEMER, 1979). Aussi, ces organismes ont la capacité de sécréter un filament muqueux, conduit par le siphon exhalant, qui leur permet de flotter en pleine eau (en abaissant la densité corporelle). Cette sécrétion est stimulée, en aquarium, par le courant à partir de vitesses de 10 à 20 cm/s (PREZANT ET CHALERTWATT, 1984).

La vitesse du courant dans le Canal Latéral est certes faible (7 cm/s en moyenne), mais en saison estivale, un grand nombre de bateaux de plaisance naviguent, créant un remous important qui peut être à l'origine d'une dispersion (Neck, 1986). Enfin, il a également été mis en évidence une forte capacité de la part de *C. fluminea* à se mouvoir sur le substrat dans un courant artificiel: 250 cm/h pour des individus de taille inférieure à 2 mm (KRAEMER, 1979).

Les résultats concernant la répartition intra-habitat indiquent que celle-ci est constante tout au long de l'année aussi bien dans les herbiers qu'en zone profonde, en dépit des variations de densité dues au recrutement. Les indices de contagion calculés (Tableau II) sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus par DOWNING (1979) à partir de couples de données (S^2 , X) tirées de la littérature: $b=1,496$ ($a=7,87$) pour divers bivalves (138 données); $b=1,462$ ($a=5,24$) pour les invertébrés benthiques en général (1462 données).

Cependant, il semble que le degré d'agrégation soit plus important en zone profonde ($b=1,886$) qu'au niveau des herbiers ($b=1,355$). Nous avons en effet observé (non quantifié) que le sédiment récolté n'était pas toujours homogène (pour la granulométrie ou la teneur en débris organiques) le long d'un transept dans la zone profonde, ce qui peut augmenter le degré de contagion. A l'inverse, les zones à herbiers sont très homogènes quant à la nature du sédiment et la densité de *Vallisneria*.

REMERCIEMENTS

Au Dr. Rafael Araujo du Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid pour la révision critique du manuscrit et au Dr. Jean Noël Tourenq du Laboratoire d'Hydrobiologie à la Université Paul Sabatier de Toulouse, ainsi que pour son aide sur le terrain. Aux techniciens de la Section de Microscopie Electronique du S.C.S.I.E. de l'Universitat de València, pour leur aide à l'utilisation du M.E.S Hitachi S- 4100.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALDRIDGE D.W. ET MC MAHON R.F. 1978. Growth, fecundity and bioenergetics in a natural population of the Asiatic freshwater clam *Corbicula manilensis* Philippi, from North Central Texas. *Journal of Molluscan Studies*, 44: 49-70.
- ALDRIDGE D.C. ET MÜLLER S. 2001. The Asiatic clam, *Corbicula fluminea*, in Britain: current status and potential impacts. *Journal of Conchology*, 37(2): 177-183
- ARAUJO R., MORENO D. ET RAMOS M.A. 1993. The Asiatic clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Europe. *American Malacological Bulletin*, 10: 39-49.
- BAKER R., CLARKE K. ET HOWLETT D. 1999. The Asiatic clam *Corbicula fluminea* (Müller) new to the U.K. *Transactions of the Norwich Naturalists' Society*, 31: 70-76.
- BERAN L. 2006. Spreading expansion of *Corbicula fluminea* (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. *Heldia*, 6(3-4):187-192.
- BIJ DE VAATE A. 1991. Colonization of the German part of the river Rhine by the Asiatic clam, *Corbicula fluminea* Müller, 1774 (Pelecypoda, Corbiculidae). *Bulletin Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam*, 13: 13-16.
- BIJ DE VAATE A. ET GREIJ DANUS-KLASS M. 1990. The Asiatic clam, *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (Pelecypoda, Corbiculidae), a new immigrant in the Netherlands. *Bulletin Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam*, 12: 173-177.
- BRITTON J.C. ET MORTON B. 1979. *Corbicula* in North America: the evidence reviewed and evaluated. In: J.C. Britton (ed.), *Proceedings First International Corbicula Symposium, Texas Christian University, Fort Worth, Texas*: 249-287.
- DEN HARTOOG C., VAN DEN BRINK F.W.B. ET VAN DER VELDE G. 1992. Why was the invasion of the River Rhine by *Corophium curvispinum* and *Corbicula* species so successful?. *Journal of Natural History*, 26: 1121-1129.
- DOMAGALA J., LABECKA A.M., PILECKA-RAPACZ M. ET MIGDALSKA B. 2004. *Corbicula fluminea* (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia, Corbiculidae) a species new to the polish malacofauna. *Folia Malacologica*, 12(3):145-148.
- DOWNING J.A. 1979. Aggregation, transformation and the design of benthos sampling programs. *Journal of the Fisheries Research Board of Canada*, 36. 1454-1463.
- DUBOIS C. 1995a. *Biologie et démo-écologie d'une espèce invasive, Corbicula fluminea* (Mollusca: Bivalvia) originaire d'Asie: Etude in situ (Canal Latéral à la Garonne, France) et en canal expérimental. Thèse de Doctorat. Université de Toulouse. 1-169 pp. Toulouse.
- DUBOIS C. 1995b. *Corbicula fluminea*: un mollusque opportuniste. *Revue Agence de l'Eau Adour-Garonne*, 63: 13-16.
- DUBOIS C. ET TOURENQ J.N. 1995. Étude préliminaire dynamique des populations de *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae) dans la zone profonde d'un canal de la région toulousaine (France). *Hydroécologie appliquée*, 7(1-2): 19-28..
- DUBOIS C. ET ORIGNY R. 1998. *Corbicula fluminea* (O.F. Müller, 1774). Un mollusque bivalve venant d'Asie, trouvé dans le Cher. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Touraine*, 1997: 49-59.
- ENG L.L. 1979. Population dynamics of the Asiatic clam, *Corbicula fluminea* (Müller), in the Concrete-lined Delta Mendota Canal of Central California. In: J.C. Britton (ed.), *Proceedings First International Corbicula Symposium, Texas Christian University, Fort Worth, Texas*: 39-68.
- GIRARDI H. 1989. Deux bivalves d'eau douce récents pour la faune française (Mollusca, Bivalvia). *Bulletin de la Société d'Étude des Sciences Naturelles du Vaucluse*, 2: 87-93.
- GRUET Y. 1992. Un nouveau mollusque bivalves pour notre région: *Corbicula* sp. (Heterodonta: Sphaeriacea). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France*, 14: 37-43.
- ISOM B.G. 1986. Historical review of Asiatic clam (*Corbicula*) invasion and biofouling of waters and industries in the Americas. In: J.C. Britton (ed.), *Proceedings 2nd Int. Corbicula Symposium, American Malacological Bulletin*, special edition 2: 1-5.
- KING C.A., LANGDON C.J. ET COUNTS C.L. 1986. Spawning an early development *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae) in laboratory culture. *American Malacological Bulletin*, 4: 81-88.
- KRAEMER L.R. 1979. Juvenile *Corbicula*: their distribution in the Arkansas River benthos. In: J.C. Britton (ed.), *Proceedings First International Corbicula Symposium, Texas Christian University, Fort Worth, Texas*: 89-97.
- KRAEMER L.R. ET GALLOWAY M.L. 1986. Larval development of *Corbicula fluminea* (Müller) (Bivalvia: Corbiculacea): an appraisal of its heterochrony. *American Malacological Bulletin*, 4: 61-71.
- KRAEMER L.R., SWANSON C., GALLOWAY M. ET KRAEMER R. 1986. Biological basis of behaviour in *Corbicula fluminea* II. Functional morphology of reproduction and development and review of evidence for self-fertilisation. In: J.C. Britton (ed.), *Proceedings of 2nd International Corbicula Symposium, American Malacological Bulletin*, special edition 2: 193-201.

- LABECKA A.M., DOMAGALA J. ET PILECKA-RAPACZ M. 2005. First record of *Corbicula fluminea* (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Poland. *Folia Malacologica*, 13(1): 25-27.
- KORNIUSHIN A.V. ET GLAUBRECHT M. 2003. Novel reproductive modes in freshwater clams: brooding and larval morphology in Southeast Asian taxa of *Corbicula* (Mollusca, Bivalvia, Corbiculidae). *Acta Zoologica*, 84: 293-315.
- MOUTHON J. 1981. Sur la présence en France et au Portugal de *Corbicula* (Bivalvia: Corbiculidae) originaire d'Asie. *Basteria*, 45: 109-116.
- MOUTHON J. 2001a. Life cycle and population dynamics of the Asian clam *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae) in the Saône River at Lyon (France). *Hydrobiologia*, 452(1-3): 109-119.
- MOUTHON J. 2001b. Life cycle and population dynamics of the Asian clam *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae) in Rhône River at Creys-Malville (France). *Archiv für Hydrobiologie*, 151(4): 571-589.
- MOUTHON J. 2003. Longitudinal and temporal variations of density and size structure of *Corbicula fluminea* (Bivalvia) populations in the Saône and Rhône rivers (France). *Annales de Limnologie*, 39(1): 15-25.
- NECK R.W. 1986. *Corbicula* in public recreation waters of Texas: habitat spectrum and clam-human interactions. In: J.C. Britton (ed.), *Proceedings 2nd International Corbicula Symposium*, *American Malacological Bulletin*, 2: 179-184.
- PALOHEIMO J.E. ET VUKOV A.M. 1976. On measures of aggregation and indices of contagion. *Mathematical Biosciences*, 30: 69-97.
- PÉREZ-QUINTERO J.C. 1990. Primeros datos sobre la presencia de *Corbicula fluminea* Müller (Bivalvia, Corbiculidae) en España. *Biometría. Scientia Gerundensis*, 16(1): 175-182.
- PÉREZ-QUINTERO J.C. 2008. Revision of the distribution of *Corbicula fluminea* (Müller 1744) in the Iberian Peninsula. *Aquatic Invasions*, 3(3): 355-358.
- PREZANT R.S. ET CHALERMWAT K. 1984. Flotation of the bivalve *Corbicula fluminea* as a means of dispersal. *Science*, 225: 1491-1493.
- RAJAGOPAL S., VAN DER VELDE G. ET BIJ DE VAATE A. 2000. Reproductive biology of the Asiatic clams *Corbicula fluminalis* and *Corbicula fluminea* in the river Rhine. *Archiv für Hydrobiologie*, 149(3): 403-420.
- SWINNEN F., LEYNEN M., SABLON R., DUVIVIER L. ET VANMAELE R. 1998. The Asiatic clam *Corbicula* (Bivalvia: Corbiculidae) in Belgium. *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Biologie* 68: 47-53.
- TAYLOR L.R. 1961. Aggregation, variance and the bivalve *Corbicula fluminea* as a means of dispersal. *Science*, 225: 1491-1493.
- TAYLOR L.R., WOIWOD I.P. ET PERRY J.N. 1978. The density-dependence of special behaviour and the rarity of randomness. *Journal of Animal Ecology*, 47: 383-406.
- TOURENQ J.N. ET PUJOL J.L. 1991. *Recherches sur la bio-écologie de Corbicula fluminea. Étude bibliographique et observations dans la Garonne. Moyen de lutte pour en limiter les nuisances dans les circuits d'irrigation du Sud-Ouest*. DDA du lot et Garonne. 1-312 pp. Toulouse.

